

MEDICAL SCIENCES

ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОКАШЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ КАШЛЯ У ДЕТЕЙ

Алтаева А. К.

*резидент 2 года обучения, врач-педиатр,
ПФ НАО Медицинский университет Семей
город Павлодар*

Кожанова А. С.

*Научный руководитель
заведующая кафедрой педиатрии ПФ НАО Медицинский университет Семей, магистр, врач-педиатр высшей категории, главный внештатный педиатр УЗ Павлодарской области, председатель ФОО "Союз педиатров Казахстана" по Павлодарской области*

THE USE OF ANTITUSSIVE DRUGS FOR COUGH IN CHILDREN

Altaeva A.,

*resident of 2 years of study, pediatrician,
PF NAO Semey Medical University
Pavlodar city*

Kozhanova A.

*Scientific supervisor
Head of the Department of Pediatrics of the PF NAO Semey Medical University, Master's degree, pediatrician of the highest category, chief freelance pediatrician of the Pavlodar region, Chairman of the NGO "Union of Pediatricians of Kazakhstan" in the Pavlodar region*

АННОТАЦИЯ

При выборе противокашлевых препаратов следует знать причину кашля, патогенез кашлевого рефлекса у детей и механизм действия назначенных вами лекарственных средств. Многообразие факторов, приводящих к возникновению кашля в детском возрасте, создает в некоторых случаях трудности в дифференциальной диагностике и лечении [1].

ABSTRACT

When choosing antitussive medications, you should know the cause of cough, the pathogenesis of the cough reflex in children and the mechanism of action of the medications prescribed by you. The variety of factors leading to the occurrence of cough in childhood, in some cases, creates difficulties in differential diagnosis and treatment [1].

Ключевые слова: кашель, дети, диагностика, противокашлевые препараты.

Keywords: cough, children, diagnostics, antitussive drugs.

Цель работы: понять и разобрать причину кашля у детей для подбора наиболее эффективных противокашлевых препаратов.

Методы исследования: анализ имеющейся информации.

Актуальность: Острый кашель, обычно сопровождающий острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), с учетом высокой распространенности действительно является глобальной проблемой. Это обусловлено не только трудностями диагностики и лечения, но и высокими экономическими затратами. Например, в Великобритании ежегодные расходы на лечение острого кашля составляют не менее 979 млн фунтов стерлингов, при этом 104 млн пациенты тратят на приобретение безрецептурных лекарственных средств. В США годовые расходы на покупку безрецептурных препаратов для лечения кашля и устранения симптомов простуды достигают 3, 6 млрд долларов [2, 3, 4].

Введение:

Имеются множества определений кашля, как клинического синдрома многих заболеваний, но наиболее популярным является разработанное экспертами Британского торакального общества, по их изучению, кашель- это «форсированный экспираторный маневр, происходящий обычно при закрытых голосовых связках, который сопровождается характерными звуками» [5]. В зависимости от длительности кашля и факта выделения мокроты кашель подразделяют: на острый (продолжительность до трех недель); подострый (продолжительность 3–8 недель); хронический (продолжительность свыше восьми недель). Также, выделяют продуктивный (связанный с воспалительным/инфекционным поражением дыхательных путей и сопровождающиеся гиперпродукцией бронхиальной слизи) и непродуктивный (сухой) кашель. По интенсивности выделяют покашливание, легкий и сильный кашель. По продолжительности

кашлевого акта кашель бывает эпизодический кратковременный или приступообразный, постоянный [6, 7].

При опросе родителей ребенка с кашлем для уточнения диагноза необходимо выяснить: прививочный статус ребенка (согласно календарю прививок РК, наиболее важным является АКДС); анамнез перенесенных заболеваний, наследственный и аллергологический анамнез. Далее детализируем характер кашля (время появления кашля, с чем связывают, сопутствующие симптомы или сопровождающие кашель, эффективность лекарственных препаратов применяемых ранее. Проводим тщательный объективный осмотр, проведение лабораторных и инструментальных методов исследования при необходимости. Лекарственные средства, влияющие на частоту, интенсивность и характер

кашля, подразделяют на противокашлевые, отхаркивающие и муколитические. Их рациональное применение требует строго дифференцированного подхода к каждой клинической ситуации. Выбор конкретных лекарственных средств зависит от клинических и патогенетических особенностей заболевания, индивидуальных особенностей ребенка, а также от фармакологических характеристик самих препаратов [8–12].

Лечение кашля, заключающееся в подавлении кашлевого рефлекса, проводится у детей в особых ситуациях: когда кашель очень интенсивный и изнуряет малыша, сопровождается рвотой, нарушает сон ребенка (коклюш) или когда возникает высокая степень риска развития аспирации (например, у детей с тяжелой патологией ЦНС) [13].

Противокашлевые препараты подразделяются на:

Противокашлевые препараты центрального действия [14]

Наркотические	Ненаркотические
Кодеин (выписывается по специальному рецепту)	Бутамират Глауцина гидрохлорид Декстрометорфан

Противокашлевые препараты периферического действия

Преноксадиазина гидрохлорид

Современным противокашлевым препаратом центрального действия, не являющимся опиоидом, является бутамирата цитрат (Синекод). Он является безрецептурным препаратом, назначаемым с 2-месячного возраста, для купирования сухого кашля. Для максимального удобства пациентов всех возрастов Синекод® выпускается в двух лекарственных формах: каплях и сиропе. Бутамират в виде капль применяется в педиатрической практике для детей от 2 мес., а сироп рекомендован взрослым и детям с 3-летнего возраста. Препарат принимается перед едой, детям от 2 мес. до 1 года рекомендована доза по 10 капель 4 р/сут; от 1 года до 3 лет – по 15 капель 4 р/сут; от 3 лет и старше – по 25 капель 4 р/сут. Препарат обладает приятным вкусом, у него отсутствуют седативные свойства, он не вызывает нарушений когнитивных функций, не влияет на моторику желудочно-кишечного тракта и хорошо переносится всеми группами больных [15, 16].

Заключение:

В настоящее время кашель остается социально значимой проблемой системы здравоохранения. В большинстве случаев, кашель возникающий как симптом острого респираторного заболевания не требует лечения, особенно применение противокашлевых препаратов. У детей обычно бывает доброкачественным и необходимо только симптоматическое лечение противокашлевыми препаратами для улучшения качества жизни, восстановления физической и социальной активности, предотвращения развития затяжного и хронического кашля. Терапевтические возможности для лечения острого кашля у детей ограничены из-за побочных эффектов и опасений по поводу безопасности препаратов. При выборе противокашлевых препаратов родителям нужно учитывать клинически доказанные эффективность и надежностью лекарственного

средства, который вашему ребенку сможет подобрать ваш лечащий врач.

Литература

1. Колосова Н. Г., Шаталина С. И. Диагностика и лечение кашля у детей. Лечащий врач. 2015; 10. <https://www.lvrach.ru/2015/10/15436314/> [Kolosova N. G., Shatalina S. I. Diagnostika i lechenie kashlya u detei. Lechashchii vrach. 2015; 10. (in Russian)].
2. Finley C. R., Chan D. S., Garrison S. et al. What are the most common conditions in primary care? Systematic review // Can. Fam. Physician. 2018. Vol. 64. № 11. P. 832–840.
3. Зайцев А. А., Синопальников А. И. Рациональная фармакотерапия острых респираторных вирусных инфекций // Consilium Medicum. 2008. Т. 10. № 10. С. 80–86.
4. Чучалин А. Г., Амбросимов В. Н. Кашель. М.: Эхо, 2012.
5. Morice A., McGarvey L., Pavord I. et al. Recommendations for the management of cough in adults // Thorax. 2006. Vol. 61. P. 1-24.
6. Зайцев А. А., Оковитый С. В., Крюков Е. В. Кашель. Практическое пособие для врачей. Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко. М., 2015 // www.cough-conf.ru.
7. Зайцев А. А., Оковитый С. В. Кашель: дифференциальный диагноз и рациональная фармакотерапия // Терапевтический архив. 2014. Т. 86. № 12. С. 85–91.
8. Зайцева О. В. Рациональный выбор муколитической терапии в лечении болезней органов дыхания у детей. РМЖ. 2009; 17 (19): 1217–1122.
9. Острые респираторные заболевания у детей: лечение и профилактика. Научно-практ. прогр. М. 2002. 74 с.

10. Самсыгина Г. А., Зайцева О. В., Корнюшин М. А. Бронхиты у детей. Отхаркивающая и муколитическая терапия. М. 1999.

11. Коровина Н. А., Захарова И. Н., Заплатников А. Л., Овсянникова Е. М. Кашель у детей. Противокашлевые и отхаркивающие лекарственные средства в педиатрической практике. Пос. для врачей. М.: Посад. 2000. 53 с.

12. Лисицин А. О. Эффективность фитотерапии при респираторных заболеваниях у детей. Фарматека. (Специальный выпуск «Педиатрия»). 2012: 27–29.

13. Сафина А. И. Лечение кашля при острых респираторных инфекциях у часто болеющих детей. Вопросы современной педиатрии, 2014, 13(1): 88-91.

14. Таточенко В. К. Педиатру на каждый день – 2016. Справочник по диагностике и лечению. М., 2016, 271 с.

15. Инструкция по применению препарата Синекод сироп. http://suhoikashel.ru/_media/docs/Sinecod-syrup-instruction-200ml.pdf.

16. Инструкция по применению препарата Синекод капли. http://suhoikashel.ru/_media/docs/Sinecod-drops-instruction-%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8.pdf

A GIANT OVARIAN JUVENILE GRANULOSA CELL TUMOUR IN AN ADOLESCENT FEMALES: AN UNCOMMON CASE PRESENTATION

**Babuci V.,
Gladun S.,
Ambros I.,
Fosa E.,
Berbeca A.,
Fedoruc A.**

*IMSP Institute of Mother and Child
National Scientific and Practical Centre for Pediatric Surgery "Natalia Gheorghiu"
State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu"*

ABSTRACT

Ovarian sex cord stromal tumours include neoplasms that derive from granulosa cells, Seroi cells, theca cells, Leyding cells and fibroblasts of gonadal stromal origin. We present patient C., aged 15, was admitted with a 12-month history of periodic abdominal pain, abdominal enlargement and amenorrhea. Menarche from 14 years of age, previously normal menstrual cycle, sexually active since 14 years of age, which led the patient to believe she was pregnant. After preoperative preparation, surgery was performed with a left transrectal laparotomy. On revision, a massive tumor formation was found, originating from the left ovary without involving adjacent organs and anatomical structures. Radical resection of the tumor was performed with the fallopian tube.

The results of histopathological examination established the presence of juvenile type granulosa tumor, provisional stage pT1a, high mitotic activity (mitotic rate 40 in 10 fields of view), moderate nuclear atypia and extensive foci of necrosis. The tumor infiltrated tubular tissue in which foci of necrosis and tumor foci of juvenile type granulosa cells were present.

The patient was discharged in satisfactory condition and referred to an oncology institution to determine further treatment tactics.

Keywords: Ovarian Tumor, granulosa cell tumor, adolescent.

Ovarian sex cord stromal tumours include neoplasms that derive from granulosa cells, Seroi cells, theca cells, Leyding cells and fibroblasts of gonadal stromal origin (Hashemipour M. et al., 2010).

Granulosa cell tumours, described in detail by Scully R.E. (1977), are ovarian stromal neoplasms of the sex cord, which represent about 2-5% of all ovarian tumours [13]. In children they occur extremely rarely, with a reported incidence of 0.1% of all ovarian tumours. Only 4-5% of granuloma cell tumours are seen in children [10, 16]. Two subtypes of these tumours are described: adult (95%) and juvenile (5%) [1]. Juvenile ovarian granulosa tumors in most cases are secretory and hyperstrogenetic and are considered tumors with low malignant potential [8]. We describe a rare case of an impressively large juvenile granulosa cell tumor in a

15-year-old adolescent girl, the rarity of such a neoplasm suggesting the need to confront imaging data, surgical treatment aspects and histopathological findings.

Patient C., aged 15, was admitted with a 12-month history of periodic abdominal pain, abdominal enlargement and amenorrhea. Menarche from 14 years of age, previously normal menstrual cycle, sexually active since 14 years of age, which led the patient to believe she was pregnant.

On hospitalization, abdominal ultrasound examination revealed a major abdominal formation. CT imaging data with intravenous contrast allowed visualizing in the anterior compartment of the small pelvis, intraperitoneal with cranial extension in the projection of